

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

TIRMA-G‘ALTAKMOLANING TEKISLAGICHI VA TIRMASI ORASIDAGI MASOFANI ANIQLASH

To‘xta qo‘ziyev Abdusalim,
texnika fanlar doktori, professor

Nietullaev Azatbay Qunishbay o‘g‘li,
tayanch doktorant, Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash ilmiy tadqiqot instituti
E-mail: nietullaevazatbay@mail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19435869>

Annotatsiya. Maqolada tirma-g‘altakmolaning tekislagichi va tirmasi orasidagi bo‘ylama masofani nazariy aniqlash bo‘yicha o‘tkazilgan tadqiqotlarning natijalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: yerlarni tirmalash, tirma-g‘altakmola, tishli tirma, plankali g‘altakmola, tekislagich, tekislagich va tirma orasidagi masofa, nazariy tadqiqotlar.

Анотация. В статье представлены результаты исследований по теоретическому определению продольного расстояния между выравнивателем и бороной борона-катка.

Ключевые слова: боронование почвы, борона-каток, зубовая борона, планчатый каток, выравниватель, расстояние между выравнивателем и бороной, теоретические исследования.

Abstract. This article presents the results of theoretical studies aimed at determining the optimal longitudinal distance between the leveler and the roller harrow in a roller-harrow aggregate

Keywords: soil harrowing, harrow-roller unit, tooth harrow, slatted roller, leveler, distance between the leveler and the harrow, theoretical studies.

Kirish. Bahorda yerlarni ekishga tayyorlashdagi asosiy va birinchi navbatdagi vazifa ularning yuzasini tirmalash hisoblanadi. Mazkur tadbirni o‘z vaqtida va sifatli o‘tkazilishi dala yuzasida mayin tuproq qatlami hosil bo‘lishini ta‘minlaydi va natijada unib chiqayotgan begona o‘tlar yo‘qotiladi hamda chigit va boshqa ekinlar urug‘larini qiyg‘os undirib olishga qulay imkoniyat yaratiladi. Bundan tashqari tuproqda to‘plangan namning uzoq muddat saqlanishiga erishiladi. Aksincha, tirmalashning kechikishi yoki o‘tkazilmasligi tuproqda to‘plangan namning yo‘qotilishi, dala yuzasining serkesak bo‘lib qolishi, haydov qatlamining qotib qolishiga hamda dalani begona o‘t bosib ketishiga olib keladi. Natijada yerlarni ekishga tayyorlash ishlari qiyinlashib, urug‘larni sifatli ekish va qiyg‘os undirib olish imkoni boy beriladi. Shu bois tuproqning 8-10 cm yuza qatlami yetilishi bilan oq dalalar qisqa muddatlarda tirmalanadi.

Respublikamiz sharoitida talab darajasidagi va yuqori ish sifatini ta‘minlash uchun barcha maydonlarda tirmalash ikki izli, ya‘ni ketma-ket ikki qator o‘rnatilgan tishli tirmalar bilan o‘tkaziladi. Bunda tirmalash agregatlari ko‘p hollarda yog‘och, metall yoki beton bruslarga ikki qator ulangan 12 ta yoki 16 ta BZSS-1,0, BZTS-1,0

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

va BZTX-1,0 tirmalardan tashkil tashkil topgan bo'radi [1]. Bunda birinchi qatordagi tirmalar bevosita bruslarga, ikkinchi qatordagi tirmalar esa birinchi qatordagi tirmalarning orqasiga ulanadi. Bunday tirmalash agregatlari quyidagi jiddiy kamchiliklarga ega:

-tirmalarni ularga tiqilib qolgan begona o'tlar va o'simlik qoldiqlaridan tozalash uchun agregat to'xtatiladi va qo'l kuchi bilan tozalanadi. Buning uchun har bir agregatga ikkitadan to'rttagacha qo'shimcha ishchilar ajratiladi. Qishloq xo'jaligi texnikasi va texnologiyalarini sertifikatlash va sinash markazi(QXTTSSM)dan olingan malumotlar bo'yicha tirmalarni o'simlik qoldiqlaridan va begona o'tlardan tozalash uchun sarflanadigan vaqt smena vaqtining 30 foizini tashkil etadi [2,3];

-bir daladan ikkinchi dalaga o'tish uchun agregat qismlarga ajratiladi va qo'shimcha transport vositasida olib o'tilib, qaytadan yig'iladi. QXTTSSM dan olingan ma'lumotlar bo'yicha bu ishlarni bajarish uchun 5,4 kishi/soat sarflanadi [2,3];

- ikki izli tirmalarining manyovrchanligi past, foydalanishga noqulay, o'lchamlari katta.

Bularni barchasi tirmalash agregatlarining ish unumi va sifatini pasayishi, yonilg'i va mehnat sarfi hamda boshqa xarajatlarni ortishiga olib keladi.

Tadqiqot materiallari va usullari. Yuqorida ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etish hamda tirmalashda ish sifati va unumini oshirish, energiyamaterialhajmdorlikni kamaytirish, tirmalash agregatlarining o'lchamlarini ixchamlashtirish maqsadida olib borilgan izlanishlar va tirmalash agregatlari bo'yicha o'tkazilgan adabiyotlar tahlili asosida biz tomonimizdan osma "tirma-g'altakmola" ishlab chiqildi (1-rasm).

Tirma-g'altakmola osish qurilmasi 1 bilan jihozlangan rama 2 va unga zanjirlar vositasida ulangan tishli boronalar 3 dan tashkil topgan. U boronalarining oldiga joylashtirilgan maxsus tekislagichlar 4, orqasiga joylashtirilgan plankali g'altakmolalar 5 bilan jihozlangan. Ramaning orqasiga joylashtirilgan kronshteynlar 6 vositasida uning dala yuzasiga nisbatan joylashish balandligi rostlanadi.

Ish jarayonida ramaning oldi tarafiga o'rnatilgan tekislagichlar dala yuzasidagi notekisliklarni tekislaydi, tirmalar dala yuzasidagi kesaklarni maydalaydi va tuproqni 4-6 cm chuqurlikka yumshatadi, qatqaloqni buzadi va unib chiqayotgan begona o'tlarni yo'qotadi, plankali g'altakmola esa tirmalar tishlaridan hosil bo'lgan notekislik(izlar)ni tekislaydi, ular tomonidan yumshatilgan tuproq va maydalangan kesaklarni qo'shimcha maydalaydi. Natijada dala yuzasida 4-6 cm qalinlikda tuproqdagi namning yaxshi saqlanishini ta'minlaydigan mayin qatlam hosil bo'radi va urug'larning sifatli ekilishi hamda qiyg'os undirib olinishi uchun qulay va agrotexnik talablarga mos sharoitlar yaratiladi [4].

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

1-rasm. Tirma-g'altakmolaning konstruktiv sxemasi

Ushbu maqolada tirma-g'altakmolaning tekislagichi va tirmasi orasidagi bo'ylama masofani aniqlash bo'yicha nazariy tadqiqotlarning natijalari keltirilgan. Tirma-g'altakmolaning tekislagichi va tirmasi orasidagi bo'ylama masofa L_1 ni ularning orasidagi tuproq, kesaklar, begona o'tlar hamda o'simlik qoldiqlari tiqilmasligi shartidan kelib chiqib aniqlaymiz. Chunki aks holda ularning orasiga tuproq, begona o'tlar va o'simlik qoldiqlarining ko'plab tiqilishi va buning natijasida belgilangan texnologik jarayonni buzilishi hamda tortishga qarshilikni ortishi kuzatiladi.

Natijalar va ularning tahlillari. Tirma-g'altakmolaning tekislagichi va tirmasi orasiga tuproq, begona o'tlar hamda o'simlik qoldiqlari tiqilmasligi uchun quyidagi shart bajarilishi lozim (2-rasm) [5]

$$L_1 \geq k_u l_d, \quad (1)$$

bunda k_u - tirma-g'altakmolaning tirmasi oldiga tuproq, begona o'tlar va o'simlik qoldiqlarining

uyumlanishini hisobga oladigan koeffitsient;

l_d - tirmaning birinchi qatorda joylashgan tishlari ta'sirida tuproq deformatsiyalanishining bo'ylama yo'nalishida tarqalish masofasi, m.

1-tirma-g'altakmolaning tekislagichi; 2-tirma-g'altakmola tirmasining tishi

2-rasm. Tirma-g'altakmolaning tekislagichi va tirmasi orasidagi bo'ylama masofani aniqlashga doir sxema

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Rasmda keltirilgan hisobiy sxema bo‘yicha

$$l_d = h_{\max} \operatorname{ctg} \psi_b, \quad (2)$$

bunda h_{\max} - tirma tishlarining tuproqqa eng katta botish chuqurligi, m;

ψ_b - tirma tishining ta'sirida tuproq deformatsiyasini bo'ylama yo'nalishida tarqalish burchagi, °.

(2) ni hisobga olganda

$$L_1 \geq k_u h_{\max} \operatorname{ctg} \psi_b. \quad (3)$$

(3) ifodaga $k_u=1,8$, $h_{\max}=0,1$ m va $\psi_b=45^\circ$ [5] qiymatlarni qo'yib tirma-g'altakmolaning tekislagichi va tirmasi orasidagi bo'ylama masofa kamida 20 cm bo'lishi lozimligini aniqlaymiz.

Xulosa. O'tkazilgan nazariy tadqiqotlarning ko'rsatishicha, tirma-g'altakmola belgilangan texnologik jarayonni ishonchli bajarishi uchun uning tekislagichi va tirmasi orasidagi bo'ylama masofa kamida 20 cm bo'lishi lozim.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Qishloq xo'jalik ekinlarini parvarishlash va maxsulot yetishtirish bo'yicha namunaviy texnologik kartalar. 2022-2026 yillar. 1-Qism. – Toshkent, 2022. –545 b.
2. Протокол №26-21-88 (8075200) Государственных приемочных испытаний опытного образца сепки борон СН-8. –СредазМИС, 1988. –44 б.
3. Протокол №26-17-89 (8075200) Государственных приемочных испытаний опытного образца агрегата бороновального АБН-8,5. –СредазМИС, 1989. – 48 б.
4. То'xtaqo'ziyev A, Nietullaev A. Tirma-g'altakmola // Yuqori samarali qishloq xo'jalik mashinalarini yaratish va texnika vositalaridan foydalanish darajasini oshirishning innovatsion yechimlari: Xalqaro ilmiy – texnik konferensiyasi ilmiy maqolalar to'plami. –Gulbahor, 2025. –53-55 b.
5. Raxmatov. O.O. Keng qamrovli mola-tekislagichga dala yuzasida mayin qatlam hosil qiladigan moslama ishlab chiqish va parametrlarini asoslash: diss. t.f.(PhD). – Gulbahor, 2023. – 147 b.